

Inovasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya

Aulia Turahmah

(1910841029)

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Auliaturahma01@gmail.com

Abstrak. Sebuah perubahan dalam pelayanan public harus terus berlanjut ke yang lebih baik. Salah satunya adalah melakukan inovasi pelayanan kesehatan . Dari banyaknya masalah yang muncul dari pelayanan public dibidang kesehatan ini, maka banyak pihak kesehatan melakukan perubahan dan Inovasi dalam pelayanannya. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya melakukan Inovasi pelayanannya dengan memberikan “ Bidadari Keluarga”. Penelitian ini bersifat dekriptif dengan pendekatan Kualitatif, diperoleh hasil bahwa inovasi pelayanan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik oleh pihak kesehatan dan diterima baik oleh masyarakat, meski masih banyak yang mengeluh dengan pelayanan dari personal petugas yang memberikan pelayanan. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literature, studi literature merupakan pengumpulan datanya melalui data pustaka, membaca, melihat dan melakukan pengolahan data pada penelitian.

Kata kunci: Inovasi Pelayanan, Pelayanan Kesehatan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diperoleh oleh setiap individu yang bernyawa tanpa adanya diskriminasi (Triwahyuni et al., 2020). Maksudnya semua manusia berhak memperoleh kesehatan tanpa adanya perbedaan dalam memperoleh jasa pelayanan kesehatan, kesehatan hal yang paling penting bagi manusia. Maka dari itu kesehatan dapat diperoleh oleh setiap manusia yang masih bernyawa dimanapun berada dan menjadi hak atas memperoleh pelayanan kesehatan tersebut.

Sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia (Putera, 2009). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik (Jalma et al., 2019)

Pelayanan kesehatan merupakan peningkatan atau perubahan yang dilakukan melalui usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dari kebutuhan masyarakat atas jasanya dalam bidang kesehatan dengan melakukan pemulihan gangguan fisik atau mental dan lainnya sebagainya. Korompis (2015) mengatakan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat (Triwahyuni et al., 2020). Pelayanan Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat yang sangat marak digunakan jasanya dalam kehidupan. Dengan semakin maraknya

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang kesehatan ini, maka membuat banyak organisasi melakukan perubahan dan mengolah tata kerjanya dalam hal melayani public termasuk pelayanan kesehatan ini. Dengan pelayanan yang berinovasi dan lebih baik maka akan diminati oleh masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan ini.

Bastaman (2010: 136) kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik saat sekarang ini dirasakan masih kurang hampir setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun propinsi Ketidakpuasan tersebut tergambar antara lain dalam beberapa unjuk rasa (Ariany & Putera, 2013). Pelayanan Publik jika dikaitkan dengan pelayanan kesehatan, maka banyak juga pelayanan yang diberikan ke masyarakat tidak mencapai titik kepuasan, karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan kurang baik.

Organisasi pemerintah yang terkenal dengan berbelit-belit dalam pelayanan dituntut untuk lebih cepat dan tepat agar dalam pemberian layanan dapat memberikan pelayanan yang baik. Untuk itu organisasi pemerintah dalam hal ini kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa harus mengetahui segala kebutuhan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan-perubahan dalam menjawab tantangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menghilangkan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan lamban adalah melalui reformasi birokrasi atau reformasi pelayanan. Hal ini berarti dibutuhkan sebuah pembaharuan atau inovasi (Gide, 2020). Perubahan yang dimaksud tersebut dikenal juga dengan sebuah inovasi. Inovasi adalah suatu kegiatan yang menciptakan sebuah ide baru yang tujuannya mengubah sesuatu baik berupa produk atau jasa menjadi lebih baik dari sebelumnya (Yuliana et al., 2020), inovasi dilakukan agar mempermudah sebuah kegiatan dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan.

Pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Triwahyuni et al., 2020).

Pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi pelayanan kesehatan. Inovasi pelayanan dalam bidang kesehatan merupakan terobosan baru dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya inovasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi permasalahan bidang kesehatan (Meddian Saputra, 2021)

Inovasi pelayanan kesehatan merupakan salah satu organisasi yang harus melakukan inovasi dan perubahan dalam tata kelolanya dalam melayani masyarakat, inovasi pelayanan kesehatan ini salah satunya dilakukan oleh pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya yang diberi nama “ Bidadari Keluarga”. Hal ini dilakukan untuk membangun kesehatan dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam hidup sehat agar tercapainya peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat.

“ Bidadari Keluarga merupakan analogi gambaran seorang bidan yang memberikan pertolongan kepada masyarakat terutama pada pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, dan balita.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema pada penulisan ini. Studi literatur sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis data dan/atau informasi relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan-penulisan sebelumnya yang tentunya relevan dengan penulisan ini.

Penulisan ini juga menggunakan metode review article. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidadari Keluarga merupakan sebuah perkembangan dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kabupaten Dharmasraya untuk masyarakatnya. Sebuah inovasi yang dilakukan ini adalah terobosan cara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan terutama bagi kesehatan ibu, bayi dan balita.

Inovasi Bidadari Keluarga Terobosan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan kesehatan terkait yakni Kabupaten Dharmasraya. Inovasi pelayanan kesehatan ini perlu dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk melihat apakah inovasi ini dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berbeda dengan pelayanan kesehatan terdahulunya.

Analisis dalam inovasi ini dapat dilakukan dengan indikator-indikator Everett M. Rogers yaitu relatif advantage (keuntungan relatif), compatibility (kesesuaian), complexity (kerumitan), triability (kemungkinan dicoba), dan observability (kemudahan diamati) (Triwahyuni et al., 2020). Indikator-indikator ini dapat dilakukan untuk menganalisis inovasi “ Bidadari Keluarga” oleh Kabupaten Dharmasraya dalam segi pelayanan Kesehatan.

1. Advantage (keuntungan relative)

Dilihat dari segi keuntungannya, dengan adanya Inovasi Bidadari keluarga ini maka masyarakat tidak perlu untuk ketempat pelayanan kesehatan, dikarenakan bidan-bidannya turun langsung kerumah masyarakat, untuk melihat kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu, bayi, dan balita, dan hal ini mungkin akan menjadi pengurangan biaya bagi masyarakat karena tidak perlu untuk datang langsung ke tempat pelayanan kesehatan.

2. Compability (kesesuaian)

Dari segi kesesuaian, inovasi ini pada penerapannya sangat cocok diterapkan dan sesuai diterapkan pada pelayanan kesehatan dikarenakan dapat mengalami perubahan pelayanan ke yang lebih baik dan masyarakat menerima atas perubahan pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh Kabupaten Dharmasraya yang mana menguntungkan bagi masyarakat dan untuk bidannya pasti mendapatkan dana lebih juga.

3. Complexity (kerumitan)

Dari segi kerumitannya, bagi masyarakat mungkin ini adalah hal inovasi yang tepat dan baik untuk masyarakat, tetapi mungkin bagi penyelenggara pelayanan ini agak sedikit rumit, dikarenakan bidan-bidan harus mendatangi warga dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kerumitannya ini bisa dari segi Ekonomi seperti biaya bidan dalam jarak ke rumah-rumah warga.

4. Triability (Kemungkinan dicoba)

Rogers mengatakan bahwa sebuah inovasi dianggap relative sulit untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat, namun juga beberapa inovasi tersebut juga mudah dipahami oleh masyarakat (Triwahyuni et al., 2020). Untuk dapat melihat apakah inovasi pelayanan kesehatan “ Bidadari Keluarga “ ini dapat dipahami oleh masyarakat, maka dari itu adanya kemungkinan untuk melaukan percobaan ini, contohnya saja pada Kabupaten Dharmasraya ini, mencoba sebuah inovasi yang disebut dengan “ Bidadari Keluarga”.

5. Observability (Kemudahan diamati)

Pengamatan terhadap inovasi ini sangat mudah untuk diamati, dikarenakan pelayanannya ini langsung turun ke masyarakat. Maka akan mudah untuk masyarakat mengamati dari kinerja yang dilakukan oleh bidan-bidan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Banyaknya upaya yang didalam segi pelayanan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan selalu kearah yang lebih baik dan untuk kemajuan kedepannya, kemajuan ini dapat dilakukannya sebah inovasi, inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan kesehatan ini adalah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pariaman, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit tersebut, maka dibentuklah sebuah inovasi berupa aplikasi rawat jalan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan (Ananda et al., 2021). Inovasi pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu “ Bidadari keluarga”, Inovasi ini diterapkan bertujuan untuk agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Halvorsen didalam (Suwarno, 2008) mengatakan bahwa inovasi dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok yaitu Incremental Innovations-radical innovation, Top-down innovations-bottom up innovation, dan Needd Led Innovation and Efficiency-led Innovation (Ananda et al., 2020).

1. Incremental Innovations-radical innovation

Maksud dari inovasi incremental innovations radical innovation ini adalah apakah dilakukan inovasi mengalami perubahan dari pelayanan yang sebelumnya. Dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Dharmasraya “ Bidadari Keluarga” ini, terdapatnya perubahan pelayanan kesehatan dari sebelumnya, seperti jika dulu pelayanan kesehatannya masyarakat harus mengunjungi Rumah sakit, Puskesmas dan yang lainnya, sekarang masyarakat cukup di rumah dan para pemberi pelayananlah yang akan mendatangi masyarakat yang membutuhkannya.

2. Top-down innovations-bottom up innovation

Inovasi yang kedua ini adalah bagaimana sebuah inovasi itu dipimpin dan dijalankan oleh pelayanan publik. Dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Dharmasraya ini dipimpin oleh ketua, dan para pekerja, atau pegawainya. Pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya ini adalah bidan-bidan yang bekerja dibawah nauangan inovasi pelayanan kesehatan tersebut. Dari sini dapat dilihat lebih mendalam bagaimana kinerja dari bidan-bidan yang turun ke masyarakat, dan kinerjanya tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat terhadapnya nanti.

3. Needd Led Innovation and Efficiency-led Innovation

Dalam hal ini mengatakan bahwa apakah inovasi dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan efesiensi pelayanan. Didalam inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam “Bidadari Keluarga” ini dapat dikatakan meminimalkan masalah yang ada, yang semula di Kabupaten Dharmasraya itu sendiri mengalami kenaikan stunting, dengann hal tersebut maka Dinas Kesahatannya menjalankan Program “ Bidadari Keluarga” ini untuk menekan angka stunting dengan mendatangkan bidan kepada keluarga-keluarga terutama kepada Ibu, bayi, dan balita (Antara, 2020).

Pada Pelayanan kesehatan Bidadari keluarga ini dititikkan kepada penerima layanannya adalah ibu, bayi, dan balita karena mengingat sebelumnya meningkat angka stunting di Kabupaten Dharmasraya dan pemerintah menggerakkan program ini agar para ibu, bayo, dan balita dapat terpenuhi gizi, dan info kesehatan dengan lebih jelas yaitu pemerintahnya mendatangkan bidan-bidan ke rumah warga atau kepada keluarga.

Stunting ini terjadi akibat kurangnya pemahaman keluarga mengenai kesehatan ibu, bayi, balita. Sebelumnya sudah adanya beberapa program dalam permasalahan stunting ini tetapi dimaksimalkan dengan penambahan program yaitu “Bidadari Keluarga”.

KESIMPULAN

Dari paparan dan temuan hasil dari data yang didapatkan, makadapat disimpulkan bahwa penerapan inovasi pelayanan kesehatan “Bidadari Kelurga” dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Analisis dalam inovasi ini dapat dilakukan dengan indicator-indikator Everett M. Rogers yaitu :

1. Relatif advantage (keuntungan relatif) keuntungannya dengan adanya Inovasi Bidadari keluarga ini maka masyarakat tidak perlu untuk ketempat pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya.
2. Compatibility (kesesuaian) sangat cocok diterapkan dan sesuai diterapkan pada pelayanan kesehatan dikarenakan dapat mengalami perubahan pelayanan ke yang lebih baik
3. Complexity (kerumitan) Kerumitannya ini bisa dari segi Ekonomi seperti biaya bidan dalam jarak ke rumah-rumah warga.
4. Triability (kemungkinan dicoba)
5. Observability (kemudahan diamati) inovasi ini sangat mudah untuk diamati, dikarenakan pelayanannya ini langsung turun ke masyarakat. Maka akan mudah untuk masyarakat mengamati dari kinerja yang dilakukan oleh bidan-bidan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Kategori inovasi dapat dikelompokkan menjadi 3 :

- a. Incremental Innovations-radical innovation, innovation ini adalah apakah dilakukan inovasi mengalami perubahan dari pelayanan yang sebelumnya. Dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Dharmasraya “ Bidadari Keluarga” ini, terdapatnya perubahan pelayanan kesehatan dari sebelumnya, seperti jika dulu pelayanan kesehatannya masyarakat harus mengunjungi Rumah sakit, Puskesmas dan yang lainnya, sekarang masyarakat cukup di rumah
- b. Top-down innovations-bottom up innovation, Pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya ini adalah bidan-bidan yang bekerja dibawah nauangan inovasi pelayanan kesehatan tersebut.
- c. Need Led Innovation and Efficiency-led Innovation, didalam inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam “Bidadari Keluarga” ini dapat dikatakan meminimalkan masalah yang ada, yang semula di Kabupaten Dharmasraya itu sendiri mengalami kenaikan stunting

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata Kuliah Pelayanan Publik pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas.

Saya sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pelayanan Publik
2. Ibu, ayah, yang selalu mendoakandan menjadi motivasi bagi penulis
3. Teman-teman sekelas pada Mata Kuliah Pelayanan Publik yang telah memberikan semangat, mengajarkan dan berbagai pengetahuan bersama penulis selama perkuliahan
4. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri sudah berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan karya tulis ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

REFERENSI

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). *Sebagai Pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (Wbbm) Tahun 2019*. 7(November), 864–876.
- Antara. (2020). *Duh, 2.598 Anak di Dharmasraya Menderita Stunting*. Inews.Id. <https://sumbar.inews.id/berita/duh-2598-anak-di-dharmasraya-menderita-stunting>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Meddian Saputra. (2021). *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga*. 3(2).
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>